

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927531>

УДК 3.39.394

**НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ АТАМАНА ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ
Н.И. АШИНОВА (НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)**

С.А. Ашинов,

К.Т.Н.,

Вице-Президент Кабардино-Балкарской общественной организации
«Академия наукоемких инновационных технологий»,
г. Нальчик

Аннотация: В статье приводятся некоторые ранее неизвестные архивные документы о семье организатора и руководителя Первой духовной миссии в Абиссинию в конце 80-х годов XIX столетия, атамана вольных казаков Николая Ивановича Ашинова.

Ключевые слова: Николай Иванович Ашинов, отец атамана, дочери атамана, образование дочерей

**NEW INFORMATION ABOUT THE FAMILY
OF ATAMAN OF THE FREE COSSACKS N.I. ASHINOVA
(BASED ON ARCHIVED MATERIALS)**

S.A. Ashinov,

Ph.D.,

Vice-President of the Kabardino-Balkarian public organization “Academy
of Science-Intensive Innovative Technologies”,
Nalchik

Annotation: The article presents some previously unknown archival documents about the family of the organizer and leader of the First Spiritual Mission to Abyssinia in the late 80s of the 19th century, ataman of the free Cossacks Nikolai Ivanovich Ashinov.

Keywords: Nikolai Ivanovich Ashinov, father of the ataman, daughters of the ataman, education of daughters

В рамках настоящей статьи представлено несколько донные неизвестных в научных кругах архивных документов, имеющих отношение к одному из организаторов и руководителей Первой духовной миссии в Абиссинию (конец 1888-начало 1889 гг.), атаману вольных казаков Николаю Ивановичу Ашинову и членам его семьи. Практически все они публикуются впервые.

Об отце атамана. Интересный документ об отце атамана Иване Никифоровиче Ашинове нами обнаружен в Российском государственном историческом архиве (РГИА) [1]. Это хранящееся в Фонде «Земской отдел МВД» дело, озаглавленное: *«По прошению управляющего имением саратовского помещика Никифорова купца Ашинова о взыскании с крестьян дополнительного выкупного платежа 19 августа 1866 г. – 01 июля 1867 г.»*. Найденный документ отмечает несколько версий о происхождении атамана, появившихся в прессе в разгар обсуждения миссии атамана в Абиссинию, т.к. из документа следует, что, по крайней мере, с 19 августа 1866 г. по 1 июля 1867 г. отец его служил управляющим имением своего тестя, саратовского помещика Зиновия Ивановича Никифорова и числился купцом. В частности, сказанное относится к опубликованной 19 февраля 1889 г. в газете «Современные известия» [2] заметке, озаглавленной «Кто такой Ашинов?», в которой утверждалось, что *«...Иван Никифорович Ашинов, отец вольного казака, был крепостной дворовый человек пензенских помещиков: Е.Н. и ее сына Н.П. Б<екетовы>х.»*.

О купеческом звании атамана. В деле Варвары Ашиновой, хранящемся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) [3], имеется опись документов к делу об предъявлении в Александровское отделение Смольного института благородных девиц в С.-Петербурге Варвары Николаевны и Екатерины Николаевны Ашиновых. В нем среди прочих документов упоминается Купеческое свидетельство (*купца второй гильдии – С.А.*), выданное из Киевской городской управы от 14 июня 1900 г. за № 10881 на имя Николая Ивановича Ашинова.

Однако, атаман, по словам жены, 7 сентября 1888 г. «заболел психически» [4] и по свидетельству Губернатора Черниговской губернии [5], находился в доме умалишенных. А т.к. свидетельства жены и губернатора сделаны во второй половине 1899 г., то Купеческое свидетельство было получено после того, как атаман уже был помещен в лечебницу. Разница в датах позволяет нам сделать вывод о том, что Купеческое свидетельство было оформлено с целью обеспечения поступления в 1900 г. старшей дочери атамана Софьи в Киевский институт благородных девиц, т. к. по действующим правилам в них не принимались дети из семей простолюдинов.

Точные даты рождения, а также погребения дочерей.

Точные даты рождения дочерей атамана удалось установить по документам, хранящимся в их личных делах в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Фонд 2. Воспитательное общество благородных девиц и Александровский институт (Смольный институт) [3,6,7]. Известно, что у супругов Ашиновых было четверо детей: три дочери – Софья, родилась 27 августа 1890 г., Варвара – 11 июля 1892 г. и Екатерина – 5 июля 1893 г., был еще и сын Николай («домашние» имена: Тремир, Боремир), точная дата рождения которого нам пока неизвестна, известен только год его рождения – 1891. Все дети Ашиновых родились, по нашему мнению, в имении матери, подаренном ей ее отцом Иваном Ивановичем Ханенко (1817-1891): на хуторе при деревне Ивановка, Суражского уезда, Черниговской губернии. Например, место рождения Варвары подтверждено сведениями из Анкеты, заполненной ей собственноручно при поступлении на службу в Институт генетики АН СССР, хранящейся в ее личном деле и обнаруженном нами в Архиве Российской академии наук (РАН) [8].

Здесь уместно будет сделать некоторые разъяснения о встречающихся в публикациях о семье атамана неточностях в датах рождения детей атамана. Так, у Евгения Морозова [4], ссылающегося на свидетельство Черниговского губернатора по письма жены атамана Софии Ивановны императрице Марии Федоровне, указаны ошибочные года рождения двух дочерей атамана: Варвары – указан 1893 г. вместо 1892 г. и Екатерины – 1894 г. вместо 1893 г. В статье А. Морозовой [9], использовавшей те же документы, что и Е. Морозов,

указан не год рождения, а возраст детей. Предполагаем, что Е. Морозов перевел возраст детей в года рождения отталкиваясь от даты отправления письма Софии Ивановны и из-за этого, возможно, и вкрались в его публикацию ошибки с годами рождения.

Стало известно и в каком храме Ашиновы крестили своих дочерей Варвару и Екатерину. В личных делах обеих сестер в Институте Благородных Девиц есть ссылки на Метрические свидетельства о рождении и крещении девиц, выданные из Краснопольской Успенской церкви 2 июля 1890 г. за № 79 – Варваре и за № 80 – Екатерине. Возможно, там же крестили и остальных детей.

В силу запретов, наложенных российским законодательством о защите персональных данных граждан, нам не удалось получить сведения о точных датах смерти каждой из дочерей атамана. Однако, мы располагаем выпиской из архивных документов Ваганьковского кладбища, предоставленной нам ГБУ «Ритуал» (г. Москва), в которой приведены сведения о датах захоронения сестер, являющиеся косвенным свидетельством о времени их смерти: Ашинова Софья Николаевна – дата захоронения 30.03.1948 г., Ашинова (в замужестве Изензе) Екатерина Николаевна – дата захоронения 02.02.1953 г. и Ашинова Варвара Николаевна – дата захоронения 07.07.1970 г. В письме ГБУ «Ритуал» указано и расположение места их захоронения на Ваганьковском кладбище – это участок кладбища №1.

О времени поступления и выбытия дочерей атамана из Александровского отделения Смольного института Благородных девиц.

Через год после смерти мужа (скончался летом 1902 г. – С.А.) Софьей Ивановной Ашиновой (урожденной Ханенко), как следует из личных дел, хранящихся в ЦГИА СПб [3, 6, 7] было принято решения об определении младших дочерей в Александровское отделение Смольного института Благородных девиц. Сюда же она планировала перевести и старшую дочь Софью, которая с 1900 г. воспитывалась в Киевском институте благородных девиц. Все трое успешно прошли приемные испытания и по их итогам 23 августа 1903 г. Екатерина была представлена в 7 класс, Варвара – в 5 класс, а Софья – в 4 класс. Приняли их своекоштными пансионерками, т.е. они обязаны были содержать себя в период обучения за свой счёт (*находиться на собственном содержании (коште)* – С.А [10]). Оплачивать

содержание сестер обязалась их родная тетя, жена старшего брата матери, Варвара Николаевна Ханенко (Терещенко). В деле Софьи имеется копия платежных документов от Киевской конторы Ханенко о перечислении 525 руб. за первый год обучения сестер.

Проведя в институте один год, сестры 15 мая 1904 г. одновременно выбыли из него, как писала мать в прошении на имя Совета института, по семейным обстоятельствам. Весь этот год София Ивановна проживала в Петербурге в доме № 20 по Тверской улице.

Известно, что тезка матери Софья продолжила учебу в Харьковском институте благородных девиц и окончила его 29 мая 1907 г [11, с. 144] Варвара, как указывает она сама в автобиографии [8], среднее образование получила, окончив женскую гимназию Брюхоненко в Москве. Об учебе Екатерины нами пока никаких документов обнаружить не удалось.

О Медицинском образовании старшей дочери Софьи. В Списке медицинских врачей СССР в разделе «Женщины врачи» ([12, с. 11]), упоминается Ашинова Софья Николаевна 1891 г.р. (*так указано в источнике, на самом деле 1890 г. – С.А.*), специализация – внутренние болезни, год получения диплома врача – 1916, медицинская специальность – лекарь.

Вопрос о том, в каком учебном заведении училась Софья, неожиданно вызвал значительные трудности. В нашей статье о Софье [13], мы высказали предположение о том, что Софья Николаевна получила диплом врача в открытом в 1897 г. Петроградском женском медицинском институте (в 1918 г. был преобразован в Петербургский женский медицинский институт) – первом и единственным в начале 20 в. в России медицинском образовательном учреждении, предназначенном специально для женщин [14]. Однако, как выяснилось позже, это предположение оказалось в корне неверным. Нами в ЦГИА СПб были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что осенью 1908 г. Софья была зачислена в Петроградский Психо-неврологический институт [15].

По справке, имеющейся в деле, оплата за обучения поступила за осень 1908 г (30 рублей) и весну 1909 г. (15 рублей). Т.е. проучилась Софья в Психо-неврологическом институте всего около года. Как следует из документов, хранящихся в деле, 27 августа 1909 г. в Совет профессоров Неврологического института поступило

заявление от С. Ашиновой с просьбой переслать ее документы в канцелярию Рождественских фельдшерских курсов. 3 сентября 1909 г. документы, как следует из хранящейся в деле копии письма, были пересланы в Канцелярию курсов. Однако при просмотре имеющихся в архиве дел выпускников курсов, дело Софья Ашинова обнаружено не было.

Пришлось начинать поиск сначала. На сайте «Архивный поиск по Москве и Московской области» [16] мы обнаружили «Списки лиц, окончивших, выбывших или подававших прошения о приеме на Московские высшие женские курсы 1900-1918 гг.». В этом списке под № 1640 значится: «Ашинова София Николаевна. Медицинское отделение», что позволяет нам сделать вывод о том, что медицинское образования Софья получила не в Петроградском женском медицинском институте, как мы предполагали ранее, а на Медицинском факультете Высших женских курсов в 1916 г.

О завещании Б.И. Ханенко – родного брата жены атамана.

В Научном архиве Киевского музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Академии Наук Украины хранится завещание старшего брата жены атамана – крупного русского промышленника, известного коллекционера и мецената Богдана Ивановича Ханенко [17]. Богдан Иванович долго болел, и в 1916 году у него обострилась эмфизема лёгких. Он составил завещание, по которому собиравшаяся всю жизнь обширная коллекция уникальных предметов искусства передавалась в дар г. Киеву [18] В апреле 1917 года [19], за месяц до смерти (*умер 26 мая (8 июня) 1917 г. – С.А.*) Б. Ханенко подписывает второе завещание, в котором повторил, что оставляет свою часть коллекции Киеву, а также просит супругу, Варвару Николаевну, присоединить к этому дару ее часть собрания и переоборудовать их частный особняк в Киеве в публичный музей. По этому завещанию Богдан Иванович передавал также все свои капиталы музею [20]. Однако, составляя завещание, он позаботился и о своих племянницах – в нем мы обнаружили упоминание сестер Ашиновых. В соответствии с завещанием племянницам: Софье, Варваре и Екатерине переходило имение «Екатериновка» в Черниговской губернии, а из денежного капитала должно было быть выдано деньгами по 20 тыс. рублей наличными каждой. Было ли выполнено завещание Б. Ханенко нам доподлинно неизвестно. Однако, следует обратить внимание на

отсутствия в завещании упоминания сына атамана Николая, что, по нашему мнению, является косвенным подтверждением факта его гибели на поле сражения в Первой мировой войне, о котором мы подробно писали в [21].

В данной статье мы привели обнаруженные нами некоторые ранее неизвестные архивные документы о семье организатора и руководителя Первой духовной миссии в Абиссинию, атамана вольных казаков Николая Ивановича Ашинова. В нашем распоряжении имеются и другие документы, которые после завершения обработки будут опубликованы и станут доступны широкому кругу исследователей.

Список литературы

- [1] РГИА. Ф. 1291. Оп. 55. 1886 г. Д. 134.
- [2] М. Кто такой Ашинов? (Письмо в редакцию) // Современные известия. 19 февраля 1889 г. № 50. С. 1.
- [3] ЦГИА СПб Ф. 2. Оп. 1. Д. 16100 Ашинова Варвара.
- [4] РГИА. Ф. 1412. Оп. 63. Д. 634. (Цитируется по: Морозов Евгений. История русской экспедиции Н.И. Ашинова в Абиссинию в 1885-1889 гг. // На благо России В сборнике работ слушателей Школы юных историков при Санкт-Петербургском благотворительном фонде развития детского творчества "Добрыня". – СПб, 2004).
- [5] Там же.
- [6] ЦГИА СПб Ф. 2. Оп. 1. Д. 16101 Ашинова Екатерина.
- [7] ЦГИА СПб Ф. 2. Оп. 1. Д. 16102 Ашинова Софья.
- [8] АРАН Фонд 201. Оп. 2а. Д. 6.
- [9] Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Своекоштный> (дата обращения: 02.02.2024)
- [10] Державний архів Чернігівської області. Ф. 127, Оп.11, Д. 2084, л. 1-1об. (Цитируется по: Морозова А. Невідомий Ашинов // Сіверянський літопис (Чернігов, Україна). – 2006. – № 3. – с. 58-59).
- [11] Списокъ воспитанниц, кончившихъ курсъ Института въ теченіе столѣтія 1812-1912 // В кн.: Жебылев Н. Краткий исторический очерк деятельности Харьковского Института

благородных девиц за 100 лет его существования. – Харьков: тип.-литогр. М. Дрейшпуль и с-въя, 1912. – 147 с

[12] Список медицинских врачей СССР (На 1 января 1924 г.). Л.: Типография государственного издательства им. Гуттенберга. 1924 г. – 875 с.

[13] Ашинов С.А. Дочь атамана. София Николаевна Ашинова // Возрождение. Оpub. 24.09.2012 г. Всероссийское генеалогическое древо [Электронный ресурс]. – URL: <https://forum.vgd.ru> (дата обращения: 02.02.2024)

[14] Раздел История СПбГМУ [Электронный ресурс]. – URL: www.spb-gmu.ru. (дата обращения: 02.02.2024)

[15] ЦГИА СПб. Ф. 115. Оп. 2. Д. 379.

[16] Архивный поиск по Москве и Московской области [Электронный ресурс]. – URL: http://www.genarh.ru/363_1.htm (дата обращения: 02.02.2024)

[17] Наук. архив Музея Мистецтв імені Богдана и Варвары Ханенко ВУАН. Оп. 1. Заповіт Б.І. Ханенко (См.: Наталія Корненко. До родоводу Богдана Івановича Ханенко // [Электронный ресурс]. URL: <http://lostart.org.ua/ua/research/913/htm1>. (дата обращения: 02.02.2024)

[18] Елена Севрюк. «Передо мной открывался новый мир» // [Электронный ресурс]. – URL: <https://красногорская-жизнь.рф/society/2019/06/25> (дата обращения: 02.02.2024)

[19] Музей Ханенко // Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс].- URL: https://wiki2.org/ru/Музей_Ханенко#Предыстория:_1874-1919_годы (дата обращения: 02.02.2024)

[20] Любовь сильнее жизни: история семьи Ханенко и ее коллекции. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.liveinternet.ru/users/5282453/> (дата обращения: 02.02.2024)

[21] Ашинов С.А. Новые сведения о семье атамана вольных казаков, организатора первой духовной миссии в Абиссинию Н.И. Ашинова. Сын атамана – Николай // Трибуна ученого. – 2023. № 12 (декабрь). 125-131 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tribune-scientists.ru> (дата обращения: 02.02.2024)

Bibliography (Transliterated)

- [1] RGIA. F. 1291. Op. 55. 1886 D. 134.
- [2] M. Who is Ashinov? (Letter to the editor) // Modern news. February 19, 1889 No. 50. P. 1.
- [3] TsGIA SPB F. 2.Op. 1. D. 16100 Ashinova Varvara.
- [4] RGIA. F. 1412. Op. 63. D. 634. (Quoted from: Morozov Evgeniy. The history of the Russian expedition of N.I. Ashinov to Abyssinia in 1885-1889 // For the benefit of Russia In a collection of works by students of the School of Young Historians at the St. Petersburg Charitable Foundation for the Development of Children's Creativity "Dobrynya". – St. Petersburg, 2004).
- [5] Ibid.
- [6] TsGIA SPB F. 2. Op. 1. D. 16101 Ashinova Ekaterina.
- [7] TsGIA SPB F. 2. Op. 1. D. 16102 Ashinova Sofia.
- [8] ARAN Foundation 201. Op. 2a. D. 6.
- [9] Material from Wikipedia – the free encyclopedia [Electronic resource]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Svoekoshtny> (date of access: 02/02/2024)
- [10] State Archives of the Chernihiv region. F. 127, Op. 11, D. 2084, l. 1-1 rev. (Quoted from: Morozova A. Nevidomy Ashinov // Severyansky chronicle (Chernigov, Ukraine). – 2006. – No. 3. – p. 58-59).
- [11] List of students who completed the course of the Institute during the century 1812-1912 // In the book: Zhebylev N. A brief historical outline of the activities of the Kharkov Institute of Noble Maidens for 100 years of its existence. – Kharkov: typ.-lithographic. M. Dreyshpul and s-vya, 1912. – 147 p.
- [12] List of medical doctors of the USSR (As of January 1, 1924). L.: Printing house of the state publishing house named after. Guttenberg. 1924 – 875 p.
- [13] Ashinov S.A. Ataman's daughter. Sofia Nikolaevna Ashinova // Revival. Publ. 09/24/2012 All-Russian family tree [Electronic resource]. – URL: <https://forum.vgd.ru> (access date: 02/02/2024)
- [14] Section History of St. Petersburg State Medical University [Electronic resource]. – URL: www.spb-gmu.ru. (date of access: 02/02/2024)
- [15] TsGIA SPB. F. 115. Op. 2. D. 379.

[16] Archival search in Moscow and the Moscow region [Electronic resource]. – URL: http://www.genarh.ru/363_1.htm (access date: 02.02.2024)

[17] Sci. archive of the Museum of Mysteries named after Bogdan and Varvara Khanenko VUAN. Op. 1. Commandment B.I. Khanenko (See: Natalia Kornenko. Before the birth of Bogdan Ivanovich Khanenko // [Electronic resource]. URL: <http://lostart/org.ua/ua/research/913/html>. (access date: 02.02.2024)

[18] Elena Sevryuk. “A new world was opening up before me” // [Electronic resource]. – URL: <https://krasnogorskaya-zhizn.rf/society/2019/06/25> (date of access: 02.02.2024)

[19] Khanenko Museum // Wikipedia – the free encyclopedia [Electronic resource]. – URL: https://wiki2.org/ru/Museum_Khanenko#Background:_1874-1919_years (date of access: 02/02/2024)

[20] Love is stronger than life: the story of the Khanenko family and its collection. [Electronic resource]. – URL: <https://www.liveinternet.ru/users/5282453/> (date of access: 02.02.2024)

[21] Ashinov S.A. New information about the family of the ataman of the free Cossacks, the organizer of the first spiritual mission to Abyssinia N.I. Ashinova. Son of the ataman – Nikolai // Tribune of a scientist. – 2023. No. 12 (December). 125-131 p. [Electronic resource]. – URL: <http://www.tribune-scientists.ru> (access date: 02/02/2024)

© С.А. Ашинов, 2024

Поступила в редакцию 11.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Ашинов С.А. Новые сведения о семье атамана вольных казаков н.и. ашинова (на основе архивных материалов) // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 58-67. URL: <https://ip-journal.ru/>